

PODOCOACHING

Manual de ejercicios para tratar las alteraciones de la morfología del pie en trabajadores de industria manufacturera

Índice

	Introducción	2
	La morfología del pie, el apoyo plantar y los trastornos musculoesqueléticos asociados.....	3
	Valoración del tipo de pie	6
	Foot Posture Index	7
	Propuesta de intervención.....	11

Introducción

La Cátedra “EMPRESA SANA” (BSH, MAZ y Universidad San Jorge), está desarrollando programas preventivos de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral a partir del resultado de diferentes estudios de investigación.

La Organización Mundial de la Salud define los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral como aquellos que se producen por una serie de factores, entre los cuales el entorno laboral y la realización del trabajo contribuyen significativamente, aunque no siempre en la misma medida, a desencadenar la enfermedad. Son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y huesos, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla [4]. La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado [6].

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo los TME son el problema de salud relacionado con el trabajo más común en Europa [6].

Los trabajadores de la industria manufacturera pasan habitualmente la mayor parte de su jornada laboral de pie, haciendo movimientos repetitivos con las extremidades superiores. Los trabajadores que pasan una gran proporción de la jornada laboral en bipedestación tienen un nivel de TME considerablemente mayor que otro tipo de población [7].

Las posiciones estáticas en bipedestación mantenida pueden ser una de las causas mecánicas de lumbalgia en el lugar de trabajo [8-12], además de estar asociadas a TME en las extremidades inferiores y en los pies [13-15].

La morfología del pie, el apoyo plantar y TME asociados

Se cree que las variaciones del tipo pie son un factor de riesgo intrínseco de TME debido a la alteración del movimiento de la extremidad inferior [16-17].

Además, de los posibles TME en la extremidad inferior, la morfología no neutra del pie puede conducir a una función alterada del pie y estar asociada con el desarrollo de afectaciones en la columna lumbar como señalan algunos estudios, debido a la alteración en la cadena cinética [17-18].

Se describen los siguientes tipos de pie en la población adulta sana basándose en características morfológicas específicas [19]:

- **RECTO O NORMAL:** retropié y antepié bien alineados

- **PLANO:** Es el pie que muestra disminución del arco longitudinal o bóveda plantar y desviación del talón en valgo [3].

- › **Pie plano congénito:**

- › Flexible

- › Rígido: El pie plano rígido es secundario a alteraciones óseas.

- › **Pie plano adquirido:** Es secundario a distintas afecciones como la hiperlaxitud articular, lesiones tendinosas, reumatismos inflamatorios crónicos, artropatía neuropática o traumatismos. También puede ser flexible y rígido:

- › Flexible: El pie plano flexible o móvil muestra el hundimiento del arco plantar sólo en posición de bipedestación, pero sin tratamiento puede aparecer un espasmo de la musculatura peroneal que conducirá gradualmente a un pie plano rígido y espástico por contractura de este grupo muscular.

- › Rígido

Se ha visto que los individuos con pie plano tienen una mayor movilidad del pie en comparación con los que tienen pie cavo. Como consecuencia, los estudios en los que se analiza la carrera y la marcha han encontrado que las personas con pie plano son más susceptibles a las lesiones por estrés tisular [16].

Los pies planos se asocian con hallux valgus, hallux rigidus y disfunción del tendón tibial posterior [19]. Además, la excesiva pronación generada en un pie plano puede asociarse con fascitis plantar, tendinopatía en el tendón de Aquiles y síndrome femoropatelar [5].

• **CAVO:** Es el pie con un aumento en altitud y amplitud del arco longitudinal. Por ello el retro y antepié están más próximos, y está muy disminuido su borde de apoyo externo. Habitualmente es asintomático, pero puede ocasionar malestar, esguinces de repetición del pie o tobillo y cansancio de los pies. Tiene diferentes etiologías: neurológicas, idiopáticas, por aumento el tono, congénitas o secundario a un traumatismo (cicatrices, fracturas...)[3].

Según su posición en el plano sagital puede ser:

- Anterior
- Posterior
- Mixto

Según la posición del talón en el plano frontal, el pie cavo puede ser:

- **CAVOVARO:** La deformidad del cavovarus se caracteriza por un arco plantar longitudinal alto, la posición en varo del talón, el equino del antepié y la pronación del segmento del pie compuesto por el primer metatarsiano y los primeros huesos cuneiformes [20].

En el caso del crecimiento óseo prematuro, una deformidad del cavovarus afecta el desarrollo posterior de los huesos, lo que lleva a una alteración de su forma y morfología. En adultos, la influencia de la deformidad del cavovarus en la morfología ósea es menor. Es posible que se produzcan estructuras de tejido blando (de ligamentos laterales, tendones peroneos...) y cambios degenerativos (osteoartritis medial del tobillo, artritis del mediopié...) con el tiempo [20].

- **CAVOVALGO.** El pie cavo con talón valgo; para algunos autores se trata de un verdadero pie cavo, pero otros lo consideran una forma clínica de pie plano de segundo grado

- **SIN DEFORMIDAD EN EL CALCÁNEO**

Se ha visto que las personas con pie cavo tienen menos movilidad del pie y son más susceptibles a lesiones relacionadas con la reducción de la absorción de impactos o el aumento de las presiones plantares máximas [16].

Los tipos de pie cavo se han asociado con deformidad en garra y dedos en martillo [19]. En el pie cavo la articulación del tobillo no está afectada, pero la subastragalina puede estar limitada. La fascia plantar y especialmente el extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos están en mayor tensión de la habitual y los dedos están contracturados en garra sin contacto de los pulpejos con la superficie del suelo [3].

En situación de cavo dinámico (situación observable en el niño con una desnivelación reductible y una huella plantar prácticamente normal), es útil intentar una reeducación de la marcha, para lo cual se procurará que el paciente deambule descalzo sobre el suelo y que el pie realice el apoyo inicial con el talón [3].

Tanto los tipos de pie plano como cavo también tienen un mayor riesgo de fracturas de estrés.

Fig. 4 A. Vista lateral del pie cavovaro B. Vista posterior del pie cavovaro [20]

Valoración del tipo de pie

Para conocer qué tipo de pie tenemos se debe medir sus características, ya sean estructurales o de alineación, e idealmente una combinación de ambas en condiciones dinámicas, no solo estáticas [21].

Existen diferentes formas para evaluar y clasificar los pies en relación a su morfología [17-21]:

- INSPECCIÓN VISUAL NO CUANTITATIVA
 - Foot Posture Index*
- VALORES ANTROPOMÉTRICOS
- EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA
- PARÁMETROS DE LA HUELLA O PRESIÓN PLANTAR:
Con respecto a la valoración cinética o presiones plantares, se ha encontrado que aquellos sujetos con pie cavo muestran una presión plantar significativamente menor en el arco medial y una mayor presión plantar en el talón y el antepié en comparación con las personas con pie normal o plano [16].

*Foot Posture Index

El Foot Posture Index (FPI) es una herramienta de diagnóstico clínico destinada a valorar la postura general del pie en carga, en los tres planos del espacio, mediante la observación y palpación de seis criterios clínicos. A dichos ítems se les asignó una escala de puntuación que iba de -2 a +2, siendo 0 la posición neutra del pie, -2 la máxima supinación y +2 la máxima pronación. Así, al sumar los valores obtenidos se consigue una puntuación que abarca de la puntuación final obtenida un valor entre -12 y +12 [22].

Fig. 5 Valoración de las presiones plantares en dinámico

La medición del FPI se realiza con el paciente en bipedestación, en posición relajada y con su ángulo y su base de marcha normal, para poder proceder así a medir los seis criterios empleados en el FPI:

1. PALPACIÓN DE LA CABEZA DEL ASTRÁGALO

PUNTUACIÓN DE LA PALPACIÓN DE LA CABEZA DEL ASTRÁGALO

-2	-1	0	+1	+2
Cabeza del astrágalo palpable en la cara lateral pero no en la medial	Cabeza del astrágalo palpable en la cara lateral y ligeramente en la medial	Cabeza del astrágalo palpable en la cara lateral y en la medial	Cabeza del astrágalo ligeramente palpable en la cara lateral y en la medial	Cabeza del astrágalo no palpable en la cara lateral y en la medial

Fig. 6 Posición de cabeza astrágalo

2. CURVATURA SUPRA E INFRAMALEOLAR LATERAL

PUNTUACIÓN DE LA CURVATURA SUPRA E INFRA-MALEOLAR

-2	-1	0	+1	+2
Curva intramaleolar más recta o convexa	Curva inframaleolar cóncava pero más plana que la supramaleolar	Curvaturas supra/inframaleolar iguales	Curva intramaleolar más cóncava que la supramaleolar	Curva intramaleolar mucho más cóncava que la supramaleolar

Fig. 7 Curvas inframaleolar y supramaleolar

3. POSICIÓN DEL CALCÁNEO EN PLANO FRONTAL

PUNTUACIÓN DE LA POSICIÓN DEL CALCÁNEO EN EL PLANO FRONTAL

-2	-1	0	+1	+2
Más de 5 grados de estimación en inversión	Entre la vertical y 5 grados de estimación en inversión	Vertical	Entre la vertical y 5 grados de estimación de eversión	Más de 5 grados de estimación de eversión

Fig. 8 Posición del calcáneo

4. PROMINENCIA DE LA REGIÓN TALONAVICULAR

PUNTUACIÓN DE LA PROMINENCIA DE LA REGIÓN TALONAVICULAR

-2	-1	0	+1	+2
Área de la articulación talo-navicular con marcada concavidad	Área de la articulación talo-navicular ligeramente cóncava	Área de la articulación talo-navicular plana	Área de la articulación talo-navicular ligeramente abultada	Área de la articulación talo-navicular con marcada convexidad

Fig. 9. Prominencia región talo-navicular

5. CONGRUENCIA DEL ARCO LONGITUDINAL INTERNO (ALI)

PUNTUACIÓN DE LA CONGRUENCIA DEL ARCO LONGITUDINAL INTERNO

-2	-1	0	+1	+2
Arco alto y angulado hacia posterior	Arco moderadamente alto y ligeramente angulado hacia posterior	Altura del arco normal y curvatura concéntrica	Arco ligeramente disminuido con ligero aplanamiento de la porción central	Arco con severo aplanamiento y contacto con el suelo

Fig. 10 Arco longitudinal interno

6. ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN DEL ANTEPIÉ RESPECTO EL RETROPIÉ

PUNTUACIÓN DE LA ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN DEL ANTEPIÉ RESPECTO AL RETROPIÉ

-2	-1	0	+1	+2
Los dedos laterales no se visualizan. Visibilidad marcada de los dedos mediales.	Los dedos mediales son más visibles que los laterales	Dedos mediales y laterales igual de visibles	Dedos laterales ligeramente más visibles que los mediales	Dedos mediales no visibles, dedos laterales claramente visibles

Fig. 10 Abducción/aducción de retropie

Foot Posture Index

	Puntuación
Palpación de la cabeza del astrágalo
Curvatura supra e inframaleolar lateral
Posición del calcáneo en plano frontal
Prominencia de la región talonavicular
Congruencia del arco longitudinal interno (ALI)
Abducción/Aducción del antepié respecto al retropié
Total:

- De -12 a -5 pie máximamente supinado
 - De -4 a -1 supinado
 - De 0 a +5 pie normal
 - De +6 a +9 pie pronado
- De +10 a +12 pie máximamente pronado

Propuesta de intervención

Por todo lo anteriormente señalado parece necesario implementar medidas preventivas en caso de sufrir alteraciones en la morfología del pie para prevenir posibles TME y mejorar así nuestro bienestar y calidad de vida.

Desde la Cátedra Empresa Sana, con la colaboración de PODOACTIVA, se plantea de forma general una serie de ejercicios y recomendaciones para los diferentes tipos de alteración de la morfología del pie no neutra de los trabajadores que permanecen en bipedestación mantenida la mayor parte de su jornada laboral. Se recomienda una valoración realizada por un especialista del tipo de pie para evaluar las posibles causas del problema y los posibles tratamientos. La realización de los ejercicios planteados en esta guía debe estar supervisados por un profesional de la salud inicialmente y no deben realizarse si generan dolor o molestia.

1. Ejercicios propuestos para el pie plano (flexible, no rígido)-pronador:

A pesar de que la fascia plantar y los ligamentos son los principales componentes en la prevención de la disminución del arco longitudinal medial, este también se mantiene gracias a la activación de la musculatura intrínseca del pie y musculatura extrínseca como el tibial posterior [2]. Por esta razón se proponen los siguientes ejercicios:

Incrementar el arco del pie, acortando la longitud del arco plantar en dirección anteroposterior de forma activa, intentando traer la cabeza del primer metatarso hacia el talón SIN FLEXIÓN DE DEDOS. El talón y el antepié deben permanecer en contacto con el suelo en todo momento.

Mantener el arco durante 5 segundos, realizar 10 repeticiones, 45 segundos de descanso entre repeticiones. Realizar inicialmente una vez al día [2].

Fig. 12 Ejercicio 1.2

En apoyo monopodal, cerca de la pared, el sujeto debe mantener los pies separados el ancho de los hombros. El sujeto puede generar un ligero apoyo en la pared o en una silla para equilibrarse durante el ejercicio. Ahora el sujeto debe incrementar el arco del pie como en el ejercicio anterior, acortando la longitud del arco plantar en dirección anteroposterior de forma activa, intentando traer la cabeza del primer metatarso hacia el talón SIN FLEXIÓN DE DEDOS. El talón y el antepié deben permanecer en contacto con el suelo en todo momento [5].

Mantener el arco durante 5 segundos, 3 series de 5 repeticiones, dos veces al día para cada pie. Descansar dos minutos entre series

Fig. 13 Ejercicio 1.3

El sujeto se sienta en una silla, con el talón apoyado, debe coger objetos con los dedos levantándolos del suelo y colocarlos de nuevo en su sitio de origen. Los objetos pueden variar: desde un algodón, pelota de goma, un lápiz...

1 serie de 10 repeticiones para cada pie con cada objeto [1]

Fig. 14 Ejercicio 1.4

Inversión del pie: El sujeto sentado, con 90 grados de flexión en rodilla y tobillo, realiza una inversión simétrica de los dos pies a la vez (elevando el lado medial del pie sin dejar de contactar con el suelo el lado lateral) [1].

Una serie de 10 repeticiones manteniendo la posición 1 segundo.

Fig. 15 Ejercicio 1.5

El sujeto debe ponerse de puntillas con el apoyo de una silla inicialmente, sin apoyo en fase más avanzada [1].
1 serie de 30 repeticiones.
Progresión: Apoyo unipodal

Fig. 16 Ejercicio 1.6

Caminar de puntillas durante 30 segundos.

2. Ejercicios propuestos para el pie cavo:

A pesar de que la fascia plantar y los ligamentos son los principales componentes en la prevención de la disminución del arco longitudinal medial, este también se mantiene gracias a la activación de la musculatura intrínseca del pie y musculatura extrínseca como el tibial posterior [2]. Por esta razón se proponen los siguientes ejercicios:

Fig. 17 Ejercicio 2.1

Sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, el sujeto debe masajear la planta de los pies con ambos pulgares con un movimiento circular [1].

30 segundos con cada pie.

Fig. 18 Ejercicio 2.2

Sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, el sujeto debe sujetar cada dedo del pie y debe girarlo lentamente de lado a lado, como un tornillo [1].

10 estiramientos en cada dedo. Repetir en el otro pie.

Fig. 19 Ejercicio 2.3

El sujeto debe deslizar lentamente el pie sobre la pelota a lo largo de la planta del pie desde el talón hasta las yemas de los dedos [1].

30 segundos cada pie.

Fig. 20 Ejercicio 2.4

Con flexión de rodilla, dejando caer el talón fuera de un escalón estiramos el sóleo durante 30 segundos.

Fig. 21 Ejercicio 2.5

Con la rodilla extendida, dejando caer el talón fuera de un escalón estiramos el gemelo durante 30 segundos.

Fig. 22 Ejercicio 2.6

El sujeto en posición de pie, con una rodilla ligeramente flexionada y algo retrasada y la otra algo adelantada y totalmente estirada, flexiona el tronco hacia adelante manteniendo la espalda recta e intenta "sacar culo" para estirar la musculatura posterior del muslo de la pierna que está adelantada (isquiotibiales). Mantener el estiramiento durante 30 segundos.

Fig. 23 Ejercicio 2.7

El sujeto se tumba de lado y rueda el rulo por el lateral de su muslo durante 30 segundos.

Fig. 23 Ejercicio 2.7

El sujeto se sienta y rueda el rulo por las pantorrillas durante 30 segundos.

Fig. 25 Ejercicio 2.9

El sujeto se sienta en el suelo y rueda el rulo por la parte posterior del muslo durante 30 segundos.

2.1 Pie Cavovalgo:

Se caracteriza por exceso de altura de la bóveda plantar acompañada de una disminución de la superficie de apoyo del pie y una desviación medial del eje de la articulación subtalar. Por esta razón y de forma específica añadiremos además este ejercicio:

Fig. 26 Ejercicio 2.10

El sujeto debe estirar la musculatura medial de su pierna colocando el pie en una cuña, con la parte medial más baja y la parte lateral del pie más elevada.
30 segundos con cada pie

Fig. 27 Ejercicio 2.11

El sujeto debe estirar la musculatura lateral de su pierna cogiendo el pie con la mano contralateral y realizando una inversión del pie como se muestra en la imagen.
30 segundos con cada pie

Bibliografía

1. Matias AB, Taddei UT, Duarte M, Sacco IC. Protocol for evaluating the effects of a therapeutic foot exercise program on injury incidence, foot functionality and biomechanics in long-distance runners: a randomized controlled trial. *BMC Musculoskelet Disord*. 2016;17:160.
2. Okamura K, Fukuda K, Oki S, Ono T, Tanaka S, Kanai S. Effects of plantar intrinsic foot muscle strengthening exercise on static and dynamic foot kinematics: A pilot randomized controlled single-blind trial in individuals with pes planus. *Gait Posture*. 2020;75:40-5.
3. Larrosa Padró M, Mas Moliné S. Alteraciones de la bóveda plantar. *Revista Española de Reumatología*. 2003;30(9):489-98.
4. Schneider E, Irastorza X, European Agency for Safety and Health at Work. OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU-Facts and figures: European Agency for Safety and Health at Work; 2010 [cited 2021]. Available from: <https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/TERO09009ENC>.
5. Jung DY, Koh EK, Kwon OY. Effect of foot orthoses and short-foot exercise on the cross-sectional area of the abductor hallucis muscle in subjects with pes planus: a randomized controlled trial. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2011;24(4):225-31.
6. Douillet P, Aptel M. Prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral *Revista de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo*. 2001.
7. Anderson J, Williams AE, Nester CJ. A narrative review of musculoskeletal problems of the lower extremity and back associated with the interface between occupational tasks, feet, footwear and flooring. *Musculoskeletal Care*. 2017;15(4):304-15.
8. Bataller-Cervero AV, Cimarras-Otal C, Sanz-López F, Lacárcel-Tejero B, Alcázar-Crevillén A, Villalba Ruete JA. Musculoskeletal disorders assessment using sick-leaves registers in a manufacturing plant in Spain. *International Journal of Industrial Ergonomics*. 2016;56:124-9.
9. Driscoll T, Jacklyn G, Orchard J, Passmore E, Vos T, Freedman G, et al. The global burden of occupationally related low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis*. 2014;73(6):975-81.
10. Sterud T, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. *Occup Environ Med*. 2013;70(5):296-302.
11. Locks F, Gupta N, Hallman D, Birk Jørgensen M, Oliveira AB, Holtermann A. Association between objectively measured static standing and low back pain - a cross-sectional study among blue-collar workers. *Ergonomics*. 2018;61(9):1196-207.
12. Gregory DE, Callaghan JP. Prolonged standing as a precursor for the development of low back discomfort: an investigation of possible mechanisms. *Gait Posture*. 2008;28(1):86-92.

Bibliografía

13. Goff JD, Crawford R. Diagnosis and treatment of plantar fasciitis. *Am Fam Physician*. 2011;84(6):676-82.
14. Coenen P, Parry S, Willenberg L, Shi JW, Romero L, Blackwood DM, et al. Associations of prolonged standing with musculoskeletal symptoms-A systematic review of laboratory studies. *Gait Posture*. 2017;58:310-8.
15. Rahman IA, Mohamad N, Rohani JM, Zein RM. The impact of work rest scheduling for prolonged standing activity. *Ind Health*. 2018;56(6):492-9.
16. Buldt AK, Murley GS, Butterworth P, Lvinger P, Menz HB, Landorf KB. The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review. *Gait Posture*. 2013;38(3):363-72.
17. Tong JW, Kong PW. Association between foot type and lower extremity injuries: systematic literature review with meta-analysis. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2013;43(10):700-14.
18. O'Leary CB, Cahill CR, Robinson AW, Barnes MJ, Hong J. A systematic review: the effects of podiatric deviations on nonspecific chronic low back pain. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2013;26(2):117-23.
19. Kruger KM, Graf A, Flanagan A, McHenry BD, Altiok H, Smith PA, et al. Segmental foot and ankle kinematic differences between rectus, planus, and cavus foot types. *J Biomech*. 2019;94:180-6.
20. Krähenbühl N, Weinberg MW. Anatomy and Biomechanics of Cavovarus Deformity. *Foot Ankle Clin*. 2019;24(2):173-81.
21. Razeghi M, Batt ME. Foot type classification: a critical review of current methods. *Gait Posture*. 2002;15(3):282-91.
22. Redmond AC, Crosbie J, Ouvrier RA. Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture: the Foot Posture Index. *Clin Biomech (Bristol, Avon)*. 2006;21(1):89-98.
23. Fernández-Seguín LM, Heredia-Rizo AM, Díaz-Mancha JA, González-García P, Ramos-Ortega J, Munuera-Martínez PV. Immediate and short-term radiological changes after combining static stretching and transcutaneous electrical stimulation in adults with cavus foot: A randomized controlled trial. *Medicine (Baltimore)*. 2019;98(46):e18018.

EMPRESA SANA

